

- Nombre autor: TORRESCUSA CORDERO, ALEJANDRO
- ORCID: 0000-0002-8722-2890
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla
- Título del trabajo: “Carencias en la regulación de los procedimientos tributarios en España. Un estudio de la litigiosidad a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
- Fuente de publicación: Aportes al Derecho. Revista Jurídica de UFLO Universidad, vol. 8, núm. 8 (2024).
- ISBN/ISSN: 2618-4192.
- Resumen y palabras clave:

El objetivo de este artículo es poner de manifiesto la actual situación en España de elevada conflictividad en materia tributaria, que obliga a la intervención de los tribunales con excesiva frecuencia. Buena parte de la responsabilidad de ese contexto conflictivo se puede achacar a la legislación, que no logra presentarse con la suficiente claridad y que parece situarse siempre en una posición contraria a los derechos de los contribuyentes y a favor de la Administración y del interés recaudatorio. En ese sentido, algunas de las últimas reformas normativas han optado por ampliar las potestades de comprobación de los órganos administrativos con competencia en los procedimientos tributarios. En particular, hemos situado nuestro objetivo en el tema concreto de la entrada en el domicilio por parte de la Inspección tributaria, analizando ciertas sentencias del Tribunal Supremo y analizando críticamente cuál ha sido la reacción del legislador para tratar de disminuir el efecto de dichas sentencias.

Palabras Clave: Tribunal Supremo, Administración tributaria, contribuyente, procedimientos tributarios.